

Anatomia humana com crianças pequenas: Potencializando repertório

Melissa Cabral Vieira¹, Napoliana Skara Carvalho¹, Ana Laura Santana², Ágatha Marchi Cavalini²,
Apolliane Xavier Moreira dos Santos³, Daniel Martinez Saez⁴

1 Discente Licenciatura, Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Lavras (UFLA), Minas Gerais, Brasil.

2 Discente, Curso de Medicina, Universidade Federal de Lavras (UFLA).

3 Docente, Núcleo de Educação da Infância (NEDI), Universidade Federal de Lavras (UFLA).

4 Docente, Departamento de Medicina, Universidade Federal de Lavras (UFLA).

Autor de correspondência: Daniel Martinez Saez, Email: daniel.saez@ufla.br

Palavras-chave: Corpo Humano. Educação Infantil. Metodologia.

Introdução

A Anatomia Humana constitui o alicerce morfológico para a compreensão das estruturas e órgãos que compõem o organismo. Tradicionalmente consolidada como disciplina indispensável nos cursos de graduação da área da saúde, seu ensino transcende a técnica, fundamentando-se no propósito de gerar cuidado à vida. No entanto, a complexidade inerente à terminologia e aos processos anatômicos frequentemente impõe barreiras ao aprendizado, não apenas no ensino superior, mas também na Educação Básica.

No contexto da Educação Infantil, a percepção do corpo como um todo dinâmico e articulado é crucial para o desenvolvimento de competências voltadas à saúde individual e coletiva. Embora a Anatomia não figure como conteúdo obrigatório nesta etapa, a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2020), estabelece eixos estruturantes, interações, brincadeiras e campos de experiências que acolhem os saberes cotidianos e a curiosidade natural da criança, uma vez que para cada faixa etária os direitos de desenvolvimento e de aprendizagem se manifestam de variadas formas. Assim, o conhecimento anatômico surge como uma necessidade educacional que permite trabalhar, de forma interdisciplinar, temas como higiene pessoal e hábitos alimentares saudáveis.

A introdução desses conceitos na primeira infância, conforme discutido por Lima et al.(2019), configura-se como uma estratégia de promoção da saúde, permitindo que a criança desenvolva autonomia e consciência sobre seu próprio bem-estar e sobre a funcionalidade do seu organismo. Ao compreender o funcionamento básico dos órgãos e sistemas, como a mastigação e digestão no sistema digestório, o aluno deixa de ser um receptor passivo de informações para tornar-se um agente consciente capaz de relacionar com atos de autocuidado e higiene. Portanto, a educação em saúde no ambiente escolar não deve ser isolada, mas integrada às descobertas sensoriais e motoras características desta fase do desenvolvimento.

Historicamente, segundo Lacerda (2010), o estudo da anatomia evoluiu de métodos rudimentares no Egito Antigo e dissecações animais de Galeno até a revolução científica de André Vesálio e, mais recentemente, a técnica de plastinação de Gunther von Hagens. Contudo, de acordo com Polidoro e Stigar (2010), transpor esse conhecimento acumulado para crianças pequenas exige o que se denomina “transposição didática”: a transformação do saber científico em saber escolar acessível. Na Educação Infantil, isso se concretiza por meio da ludicidade, instrumento pedagógico que potencializa o desenvolvimento intelectual, social e criativo, tornando a aprendizagem significativa.

A utilização de modelos anatômicos sintéticos e materiais manipuláveis concretiza conceitos abstratos para crianças em desenvolvimento. Pela ótica construtivista, a interação direta com o objeto estimula múltiplos sentidos na exploração de for-

mas e localizações espaciais durante o desenvolvimento infantil. Substituir ilustrações bidimensionais por modelos tridimensionais permite visualizar a profundidade e a relação entre órgãos, facilitando a construção de uma visão global do próprio corpo e permitindo, assim, a eficiência do ensino. Essa mediação pelo objeto concreto aproxima o saber acadêmico da percepção infantil, transformando a aprendizagem em descoberta.

Nesse cenário, a extensão universitária desempenha um papel social transformador, atuando como ponte entre a produção acadêmica e a sociedade civil, tornando assuntos complexos acessíveis ao aprendizado fora das Instituições de Ensino Superior. Projetos de extensão que levam a anatomia às escolas não apenas auxiliam docentes da rede básica, mas também enriquecem a formação dos graduandos. A prática extensionista permite que os estudantes de graduação articulem teoria e prática, desenvolvendo habilidades de comunicação e docência ao lidar com públicos diversos, como a adaptação da fala para as diferentes faixas etárias e a utilização de variadas técnicas de ensino, como jogos ou desenhos, a fim de consolidar e permitir uma compreensão significativa da temática.

O presente artigo, apresentado sob a forma de relato de experiência, analisa a inserção de saberes em Anatomia Humana com crianças pequenas a partir de uma oficina intitulada "Explorando a Anatomia do meu corpo: conhecer para cuidar", realizada em uma escola pública do Sul de Minas Gerais. O objetivo central desta pesquisa é verificar as percepções de estudantes da graduação quanto aos aspectos positivos e negativos da realização de uma oficina de Anatomia Humana com crianças

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

pequenas, assim como as de professores e auxiliares de turma quanto ao impacto desta ação no desenvolvimento da interface entre os cuidados com a saúde e o campo anatômico na Educação Infantil. Busca-se também avaliar a eficácia do uso de modelos anatômicos sintéticos tridimensionais no processo de ensino-aprendizagem das crianças e verificar a possibilidade de intercâmbio de experiências e de conhecimento entre a Instituição de Ensino Superior e a Educação Básica, integrando as etapas da formação do indivíduo na construção do conhecimento.

Metodologia

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo retrospectivo e transversal, de natureza quanti-qualitativa, configurando-se como um relato de experiência decorrente de uma ação de extensão universitária. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Lavras (COEP-UFLA), sob o parecer nº 69480123.1.0000.5148.

A ação, intitulada "Explorando a Anatomia do meu corpo: conhecer para cuidar", foi realizada em uma escola pública do Sul de Minas Gerais, atendendo a uma demanda da coordenação pedagógica local por atividades de educação em saúde. O público-alvo analisado consistiu em 56 crianças pequenas (4 a 5 anos e 11 meses), conforme a classificação da Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2020). A oficina foi conduzida por estudantes de graduação em Ciências Biológicas e Ciências da Saúde, sob supervisão docente, no período de novembro de 2022.

Figura 1: Crianças desmontando e montando as partes do modelo anatômico

Fonte: Da autora (2022)

A intervenção foi estruturada em três momentos lúdico-pedagógicos, com duração total de 90 minutos por turma:

1. Sensibilização Corporal: Utilização de recursos musicais para identificação de estruturas anatômicas externas (cabeça, tronco e membros) por meio do toque.
2. Explicação Teórico-Prática: Abordagem dialógica sobre o sistema digestório utilizando modelos anatômicos sintéticos tridimensionais (peças fixas e móveis), conforme a Figura 1. Empregaram-se analogias, como o uso de uma bola de papel para simular o alimento pelo sistema digestório e uma linha de sete metros para representar a dimensão dos intestinos, correlacionando com conceitos de higiene e hábitos alimentares saudáveis.
3. Consolidação Gráfica: Atividade de registro a partir da pintura de um desenho simplificado do sistema digestório, conforme a Figura 2.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 2: Desenho do sistema digestório colorido por uma criança

Fonte: Da autora (2022)

Para a avaliação da ação, aplicaram-se questionários com questões fechadas e espaços para relatos subjetivos após o encerramento das atividades. Os sujeitos da pesquisa incluíram cinco estudantes extensionistas, três professoras regentes e três auxiliares de turma, totalizando 11 participantes diretos na coleta de dados avaliativos.

A análise dos dados foi realizada via Microsoft Excel para a etapa quantitativa e análise de conteúdo qualitativa para os relatos.

Resultados e discussão

A ação extensionista contou com a participação de graduandos dos cursos de Ciências Biológicas e das Ciências da Saúde conferindo um caráter multiprofissional à oficina "Explorando a Anatomia do meu corpo: conhecer para cuidar". A análise quantitativa dos questionários aplicados aos cinco extensionistas revelou que nenhum possuía experiência prévia em Anatomia Humana voltada especificamente para a Educação Infantil (Tabela 1). No entanto, a totalidade dos acadêmicos afirmou que o planejamento atendeu aos objetivos da ação e que a instituição forneceu os recursos necessários. Apenas um graduando (E2) relatou não se sentir plenamente preparado, justificando a necessidade de maior aporte pedagógico para lidar com o público infantil.

Tabela 1 – Questionário com as perguntas direcionadas aos extensionistas da ação.

QUESTÕES	SIM (n=5)	NÃO (n=5)
1. Você já teve experiências ligadas à Anatomia Humana na Educação Infantil, antes desta oficina com as crianças?	0	5
2. Você gostou da realização da oficina em Anatomia Humana?	5	0
3. O planejamento da oficina atendeu aos objetivos da ação de extensão?	5	0
4. Você considera que a instituição educativa forneceu os recursos necessários para o adequado desenvolvimento da oficina?	5	0
5. Você considera que estava preparado para a execução desta oficina com as crianças?	4	1

Fonte: Dados da pesquisa (2023)

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

No que tange às percepções das professoras (n=3) e auxiliares (n=3), os resultados foram unânimes em grande parte das questões (Tabelas 2 e 3). Todas as docentes e auxiliares destacaram a importância de oportunizar experiências anatômicas na infância para o desenvolvimento da consciência do autocuidado e higiene. É notável que, embora a maioria das docentes já possuísse alguma experiência prévia com o tema, a oficina foi avaliada como altamente satisfatória, sem registro de resistência por parte das crianças.

A convergência de opiniões entre as docentes e auxiliares sobre a relevância do tema (Tabelas 2 e 3) demonstra que a escola é reconhecida como um espaço privilegiado para a alfabetização científica precoce. Percebe-se que, ao contrário do senso comum que muitas vezes limita o ensino de anatomia a cursos de nível superior, a curiosidade infantil sobre o "funcionamento interno" é uma janela de oportunidade pedagógica que não deve ser ignorada.

Tabela 2 - Questionário com as perguntas direcionadas às professoras regentes

QUESTÕES	SIM (n=3)	NÃO (n=3)
1. Você tem algum conhecimento prévio em Anatomia Humana?	2	1
2. Você já teve experiências ligadas à Anatomia Humana na Educação Infantil, antes desta oficina com as crianças?	2	1
3. Acredita ser importante oportunizar experiências neste campo com crianças?	3	0
4. Acredita que o conhecimento em Anatomia Humana pode contribuir para o desenvolvimento da consciência do autocuidado e da própria saúde (da própria criança).	3	0
5. Você gostou da realização da oficina em Anatomia Humana?	3	0
6. Você percebeu a participação ativa das crianças na prática da oficina de Anatomia Humana realizada em sua turma?	3	0
7. Você percebeu a resistência das crianças na prática da oficina de Anatomia Humana realizada em sua turma?	0	3
8. O planejamento da oficina atendeu à demanda de formação desta faixa etária?	3	0
9. Você considera que os extensionistas e professor responsável pela oficina estavam preparados para o trabalho com crianças?	3	0
10. Os modelos anatômicos utilizados na prática da oficina foram satisfatórios para a faixa etária?	3	0
11. Você recomendaria esta oficina a outras escolas de Educação Infantil?	3	0

Fonte: Dados da pesquisa (2023)

A ausência de resistência por parte das crianças e o entusiasmo relatado pelas professoras (Quadro 2) refutam a ideia de que o corpo humano seja um tema complexo ou inadequado para essa faixa etária. Pelo contrário, quando a universidade leva recursos técnicos para dentro da sala de aula, ela valida o papel do professor regente como um mediador do conhecimento biológico, transformando dúvidas espontâneas em aprendizado estruturado. Essa união do ensino superior com a educação básica, como discutido por Silva et al. (2016), é o que permite que conceitos de higiene e saúde deixem de ser normas impositivas e passem a ser compreendidos como necessidades biológicas reais pelos alunos.

A análise dos relatos evidenciou que a transposição didática, termo cunhado por Polidoro e Stigar (2010) para se referir à passagem do saber científico para o saber escolar, representou o desafio mais significativo para os extensionistas, exigindo a conversão do rigor acadêmico da anatomia para uma linguagem acessível ao

universo infantil. Esse processo de adaptação demonstra que o ensino de anatomia na Educação Infantil não deve ser uma simplificação reducionista, mas sim uma tradução de conceitos que respeite o nível de desenvolvimento cognitivo da criança. A utilização de recursos visuais e táteis, como os modelos sintéticos e as simulações práticas, serviu como o ponto de partida necessário para que a criança construísse sua própria representação do corpo humano. Como observado na discussão dos dados, o lúdico não atuou apenas como entretenimento, mas como a ferramenta metodológica que permitiu preencher a lacuna entre o abstrato (os órgãos internos invisíveis a olho nu) e o concreto (a percepção física de si mesmo).

Esse engajamento ativo, corroborado pelos apontamentos de Silva et al. (2016), valida a oficina como uma estratégia pedagógica eficaz, capaz de transformar a curiosidade natural da criança em conhecimento científico inicial e consciência biológica.

Tabela 3 - Questionário com as perguntas direcionadas às auxiliares de turma.

QUESTÕES	SIM (n=3)	NÃO (n=3)
1. Você tem algum conhecimento prévio em Anatomia Humana?	3	0
2. Você já teve experiências ligadas à Anatomia Humana na Educação Infantil, antes desta oficina com as crianças?	2	1
3. Acredita ser importante oportunizar experiências neste campo com crianças?	3	0
4. Acredita que o conhecimento em Anatomia Humana pode contribuir para o desenvolvimento da consciência do autocuidado e da própria saúde (da própria criança).	3	0
5. Você gostou da realização da oficina em Anatomia Humana?	3	0

6. Você percebeu a participação ativa das crianças na prática da oficina de Anatomia Humana realizada em sua turma?	3	0
7. Você percebeu a resistência das crianças na prática da oficina de Anatomia Humana realizada em sua turma?	0	3
8. O planejamento da oficina atendeu à demanda de formação desta faixa etária?	3	0
9. Você considera que os extensionistas e professor responsável pela oficina estavam preparados para o trabalho com crianças?	3	0
10. Os modelos anatômicos utilizados na prática da oficina foram satisfatórios para a faixa etária?	3	0
11. Você recomendaria esta oficina a outras escolas de Educação Infantil?	3	0

Fonte: Dados da pesquisa (2023)

Quadro 1 - Fragmentos dos relatos dos extensionistas (E), auxiliares de turma (A) e professoras (P) quanto a utilização de outros materiais/recursos para a realização de ações como a que foi desenvolvida.

Identificação	Relatos
E1	“Para o ensino de anatomia humana na educação infantil seria interessante, além de trabalhar com as peças sintéticas, a utilização de materiais mais lúdicos, geralmente artesanais para que as crianças, através da comparação, possam entender o funcionamento do corpo humano”.
E2	“Acredito que a utilização de maquetes dinâmicas sobre os sistemas abordados seria interessante para o entendimento das crianças”.
E3	“Acredito que outros recursos, além dos que foram utilizados, seriam materiais que abordem os temas com ludicidade, simplificando os assuntos para compreensão das crianças, como brinquedos, brincadeiras, jogos e músicas”.
E4	“Acredito que com a possibilidade de mais tempo para a elaboração da oficina, seria viável a confecção de modelos didáticos anatômicos, uma vez que as peças sintéticas utilizadas na oficina em questão são de alto custo e raramente encontradas em escolas”.
P1	“Sugiro que para além dos modelos anatômicos, sejam utilizadas brincadeiras e/ou jogos para consolidar os conhecimentos construídos pelas crianças”.
P2	“Os materiais utilizados são ricos e atendem a proposta com êxito”.

Fonte: Dados da pesquisa (2023)

A utilização de modelos anatômicos sintéticos tridimensionais foi o ponto central da eficácia pedagógica. Os relatos qualitativos (Quadro 2) indicam que o manuseio das peças permitiu que as crianças visualizassem estruturas internas, saindo de modelos estereotipados de desenhos. As auxiliares reforçaram que a experiência concreta tornou o aprendizado significativo, permitindo às crianças compreenderem que o corpo vai além das partes visíveis externas. Fato também corroborado por Fontela et al. (2011), que relataram que durante a manipulação das estruturas anatômicas, os estudantes demonstraram interesse e curiosidade em tocar todas as peças, o que se constituiu como uma oportunidade única para muitos deles.

A integração entre teoria e prática foi potencializada pelo uso de analogias e recursos lúdicos. Durante a explanação do sistema digestório, o uso de uma linha para representar a extensão dos intestinos e materiais que simulavam o trajeto do alimento facilitou a compreensão da funcionalidade orgânica. Como defendido por Moreira e Masini (1982), a aprendizagem torna-se significativa quando o novo conteúdo se comunica com o conhecimento prévio do aluno, permitindo que a criança seja protagonista de sua descoberta.

Apesar do sucesso com as peças sintéticas, os extensionistas sugeriram, em seus relatos (Quadro 1), que futuras ações incluam materiais artesanais e maquetes dinâmicas construídas com as crianças. Tal sugestão busca mitigar a escassez de recursos em escolas públicas, onde o alto custo de modelos anatômicos profissionais é um entrave frequente. A professora P1 corroborou essa visão, sugerindo jogos e brincadeiras para consolidar os conhecimentos.

Adicionalmente, a experiência evidenciou que a extensão universitária atua como uma "via de mão dupla". Para os graduandos, a oficina foi um espaço de transposição didática, exigindo a simplificação de temas complexos para uma linguagem acessível, o que contribuiu para sua formação profissional.

Para a escola, a parceria trouxe especialistas aptos a aprofundar temáticas de saúde e corpo humano, suprindo carências técnicas das docentes generalistas. Conforme observado por Fontela et al. (2011), essa socialização do saber é fundamental para que a universidade cumpra seu papel social e para que a educação básica atinja patamares de qualidade científica desde a primeira infância.

Quadro 2 - Fragmentos dos relatos dos extensionistas (E), auxiliares de turma (A) e professoras (P) quanto suas impressões, sugestões e críticas sobre a ação.

Identificação	Relatos
E1	“Minha experiência com a oficina foi positiva, as crianças gostaram, porém, deveria ter uma maior duração, a fim de fazer a matéria mais fixável pelas crianças”.

E2 “Foi uma experiência incrível e espero que se torne um projeto recorrente.”

E3 “A oficina foi uma experiência muito positiva, pois permitiu que pensasse e falasse sobre os conteúdos da anatomia com uma outra perspectiva, além de que o contato com as crianças foi muito legal e no geral foram bem-educadas. (...) Além disso, os conteúdos poderiam ser melhor estudados caso o projeto se estendesse por mais tempo, pois em apenas um encontro é difícil sintetizar tudo o que gostaria de falar”.

E4 “Essa oficina foi minha primeira experiência com a Educação Infantil. Confesso que tive um certo receio inicialmente, devido ao fato de serem crianças. Mas, não poderia perder a oportunidade de vivenciar essa experiência que foi tão significativa para a minha formação profissional e pessoal. No decorrer das atividades desenvolvidas, era perceptível os olhares brilhantes e apaixonados das crianças voltados para as peças, para a música e para o diálogo que fomos construindo a fim de envolvê-las na ação. Uma sugestão é que sejam realizadas mais ações de extensão como essa, pois penso ser uma possibilidade muito enriquecedora tanto para os extensionistas quanto para as crianças”.

E5 “Foi muito importante pessoalmente e profissionalmente, pude expandir meus horizontes em relação a comunicação. Também tive meus conhecimentos testados com perguntas inusitadas e contribuiu para minha segurança como bióloga saber falar sobre questões mais complexas de uma forma lúdica. Também pude ver o quão é importante passar os conhecimentos anatômicos para as crianças despertarem interesse pelos estudos”.

A1 “[...] A possibilidade de manusear as partes do corpo tornou a experiência mais significativa para elas. Além disso, aprenderam muito, pois, inicialmente, as crianças têm mais conhecimento das partes visíveis (externas) do corpo e ter momentos para aprender a respeito dos órgãos, sistemas, isto é, a parte interna, é muito interessante”.

A3 “[...] a oficina foi significativa para o aprendizado das crianças [...], as atividades propostas causaram sentimento de curiosidade e empolgação nas crianças [...]”. “[...], acredito que seria interessante uma parceria entre os integrantes da oficina com as professoras e estagiárias da instituição a fim de desenvolver um trabalho mais amplo, juntando os conhecimentos pedagógicos com os conhecimentos das ciências biológicas para complementar o ensino e aprendizagem das crianças”

P1 “Aproximar as crianças da educação infantil dos conhecimentos científicos [...] é de grande importância uma vez que elas terão a oportunidade de construir conhecimentos reais e verdadeiros sobre o próprio corpo, seu funcionamento e cuidados com a própria saúde. A utilização de modelos anatômicos é relevante uma vez que as crianças podem ver e tocar partes do corpo que não são visíveis, saindo de modelos estereotipados ou irreais (desenhos)”.

P2

“[...] Foi um momento que possibilitou experiências concretas, ricas e marcantes para as crianças [...] bem como para sua vida fora da escola”.

P3

“[...] As crianças se mostraram entusiasmadas e participativas. Gostaram demais dos modelos anatômicos e de manuseá-los”.

Fonte: Dados da pesquisa (2023)

Por fim, apesar da diversidade de pesquisas no campo da Educação Infantil, a produção de estudos sistemáticos em torno da relação entre as crianças pequenas e Anatomia Humana ainda é insuficiente. Entretanto, destacamos que há relatos de ações nesta área, o que ocorre, contudo, é o pouco compartilhamento e divulgação científica destas experiências.

Considerações finais

A realização da oficina "Explorando a Anatomia do meu corpo: conhecer para cuidar" confirmou a viabilidade e a relevância do ensino de anatomia humana na Educação Infantil como estratégia de promoção da saúde. Os resultados demonstram que a utilização de modelos anatômicos tridimensionais, aliados a estratégias lúdicas e analogias, foi capaz de transformar conceitos biológicos abstratos em conhecimento concreto e significativo para as crianças, superando visões estereotipadas sobre o funcionamento interno do organismo.

Para os graduandos envolvidos, a experiência consolidou o papel da extensão universitária como um pilar fundamental na formação profissional. A necessidade de realizar a transposição didática, adaptando o rigor científico para uma linguagem acessível ao público infantil,

exigiu dos acadêmicos o desenvolvimento de competências pedagógicas e comunicativas que transcendem a sala de aula da universidade. A ação reforçou a percepção da extensão como uma via de mão dupla, onde a universidade cumpre seu papel social ao socializar o saber, ao mesmo tempo em que se combina com as demandas reais da comunidade escolar.

As professoras e auxiliares validaram a intervenção como uma ferramenta de apoio pedagógico, ressaltando que o conhecimento do corpo é o primeiro passo para a autonomia no autocuidado e na higiene. Embora o uso de modelos sintéticos tenha sido o diferencial da oficina, a escassez desses recursos em escolas públicas aponta para a necessidade de futuras ações focarem na construção de materiais didáticos de baixo custo, garantindo a sustentabilidade pedagógica do tema.

Em suma, o projeto atingiu seus objetivos ao demonstrar que a anatomia não deve ser um conteúdo restrito aos níveis superiores de ensino. Quando mediada pelo lúdico, ela se torna uma ferramenta eficiente de alfabetização científica precoce, capaz de despertar a consciência corporal e promover hábitos saudáveis desde os primeiros anos de vida.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2020. Disponível em: basenacionalcomum.mec.gov.br. Acesso em: 24 de fevereiro de 2023.

FONTELA, Paula Caitano et al. Laboratório de Anatomia Humana: espaço de ensino-aprendizagem. Relato de experiência. XII Jornada de Extensão, 2011.

LACERDA, Carlos Alberto Mandarim de. Breve história da Anatomia. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010.

LIMA, Mayara Prado Cardoso de et al. A importância do estudo do corpo humano na educação básica. Arquivos do MUDI, v. 23, n. 3, p. 263-277, 2019.

POLIDORO, Lourdes de Fátima; STIGAR, Robson. A Transposição Didática: a passagem do saber científico para o saber escolar. Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27, 2010.

SILVA, Aleson Aparecido da et al. Ensino de Anatomia Humana para crianças do Projeção de Extensão “CA Vinho: Projetando o Futuro”. III Congresso Nacional de Educação, p.1-7, 5 out. 2016. DOI ISSN: 2358-8829.

MOREIRA, Marco Antônio; MASINI, Elcie Aparecida Fortes Salzano. Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. São Paulo: Moraes, 1982.